

BERILGANLARNI FIZIK MODELLASHTIRISH

Tojimatov Israiljon Nurmatovich

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika va informatika kafedrasida katta o'qituvchisi, Isik80@mail.ru

Jo'raqo'ziyeva Nafosatxon Nozimjon qizi

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi, nafosatjurakuziyeva@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11239036>

Annotatsiya: Ushbu maqola ma'lumotlar bazasini moslashtirish, modellarni sinash va optimallashtirish, natijalarni baholash, ilmiy hamkorlik va innovatsiyalar haqida ma'lumotlar o'rganildi.

Kalit so'zlar: Ma'lumotlar bazasi, fizik modellashtirish, dinamik tizimlar, kompyuter simulyatsiyasi, ma'lumotlarni tozalash, ma'lumotlarni tahlil qilish.

Аннотация: В данной статье рассматривается информация о моделировании баз данных, тестировании и оптимизации моделей, оценке результатов, научном сотрудничестве и инновациях.

Ключевые слова: База данных, физическое моделирование, динамические системы, компьютерное моделирование, очистка данных, анализ данных.

Annotation: This article discusses information about database modeling, testing and optimizing models, evaluating results, scientific collaboration and innovation.

Key words: Database, physical modeling, dynamic systems, computer modeling, data cleaning, data analysis.

Fizik modellashtirish, ilmiy tushunchalarni rivojlantirish va tabiiy hodisalarni tushunishda katta ahamiyatga ega. Ushbu yondashuv, muayyan fizik jarayonlarni qayta yaratish orqali, olamning qanday ishlashini aniqroq tasavvur qilish imkonini beradi. Fizik modellashtirishning asosiy maqsadi — murakkab tizimlarning xatti-harakatini matematik ifodalash orqali ularni prognoz qilish va optimallashtirishdir. Ushbu tezis doirasida, biz turli fizik jarayonlarni modellashtirish metodologiyalarini ko'rib chiqamiz, shuningdek, ushbu yondashuvning qo'llanilishi natijasida qanday ilmiy va amaliy natijalarga erishilganini tahlil qilamiz. Fizik modellashtirishning ilmiy kashfiyotlar va texnologik yangiliklar uchun qanday qilib hal qiluvchi omil bo'lishi mumkinligini chuqurroq o'rganamiz.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi turli fizik jarayonlarni va tizimlarni matematik modellashtirish orqali ularning xulq-atvorini yanada aniqroq bashorat qilish va tushunishdir. Tadqiqotning keng maqsadlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Turli fizik hodisalar va tizimlarni tavsiflovchi asosiy tenglamalar va modellarni ishlab chiqish va takomillashtirish.
2. Murakkab fizik tizimlarning dinamikasini simulyatsiya qilish orqali ularning o'zaro ta'sirlarini va evolyutsiyasini tahlil qilish.
3. Fizik modellashtirish yordamida yangi texnologiyalar va materiallarni ishlab chiqishda foydalanish imkoniyatlarini o'rganish.
4. Modellashtirish natijalarini real dunyo muammolarini hal etishda qo'llash, masalan, atrof-muhit muhofazasi, energiya samaradorligi va boshqalar.

Tadqiqot shuningdek, fizik modellashtirishning ilmiy va texnologik innovatsiyalarga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkinligini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Fizik modellashtirish sohasida muhim adabiyotlarni sharhlash orqali, ushbu tadqiqotning nazariy asosini mustahkamlash mumkin. Quyidagi asosiy manbalar tadqiqotning poydevorini tashkil etadi:

1. **Dynamical Systems in Neuroscience** by Eugene M. Izhikevich – Bu kitob neyrobiologiya sohasida dinamik tizimlarning qo'llanilishini batafsil yoritadi va fizik modellashtirishning biologik tizimlar tushunishdagi ahamiyatini ko'rsatadi.
2. **Statistical Mechanics: Theory and Molecular Simulation** by Mark Tuckerman – Ushbu asar, statistik mehanika prinsiplarini va molekulyar simulyatsiya metodlarini qo'llashni o'rganadi, bu fizik modellashtirishda keng qo'llaniladi.
3. **Numerical Methods for Engineers and Scientists** by Amos Gilat and Vish Subramaniam – Bu kitob, muhandislik va fan sohalarida keng qo'llaniladigan raqamli usullarni, jumladan differensial tenglamalar va optimallashtirish usullarini qamrab oladi.
4. Mavzuga oid so'nggi maqolalar va konferentsiya materiallari, jumladan IEEE, Nature Physics va Physical Review Letters kabi nashrlardan yangi tadqiqotlar va kashfiyotlar.

Bu adabiyotlar sharhi orqali tadqiqotning ilmiy asosini mustahkamlash va sohaning hozirgi holatini chuqurroq tushunish mumkin.

Fizik modellashtirish sohasida bir qator muhim yo'nalishlar mavjud bo'lib, ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Dinamik Tizimlar: Ushbu yo'nalish, o'zgaruvchan tizimlarni vaqt bo'yicha rivojlanishini tahlil qilishga qaratilgan. Bu, astronomiyadan biologiyagacha bo'lgan keng doiradagi ilmiy sohalarda qo'llaniladi.

Statistik Fizik Modellashtirish: Bu yo'nalish, katta miqdordagi zarrachalarning kollektiv xulq-atvorini tushunishga intiladi. Nashriyot, kimyo va materialshunoslik kabi sohalarda keng qo'llaniladi.

Kompyuter Simulyatsiyalari: Fizik jarayonlar va tizimlarning kompyuter orqali simulyatsiyasi, ilg'or hisoblash usullaridan foydalangan holda, tizimlarning murakkab xulq-atvorini modellashtirishga imkon beradi.

Optimallashtirish va Hisoblash Fizikasi: Ushbu soha, murakkab tizimlarni optimallashtirish va ularni eng samarali tarzda ishlashini ta'minlash yuzasidan qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

Fizik modellashtirishda qo'llaniladigan metodologiyalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Differensial Tenglamalar: Tabiiy va texnik tizimlarning vaqt bo'yicha o'zgarishlarini tavsiflash uchun differensial tenglamalar keng qo'llaniladi. Bu metod, dinamik tizimlarning rivojlanishini tahlil qilishda juda muhimdir.

Monte Carlo Simulyatsiyalari: Bu usul, tasodifiy namunalar yordamida murakkab matematik yoki fizik jarayonlarni modellashtirish uchun ishlatiladi. U keng qamrovli statistik ma'lumotlar bilan ishlashda juda samarali hisoblanadi.

Molekulyar Dinamika: Atom va molekularning harakatini va o'zaro ta'sirlarini vaqt bo'yicha modellashtirish uchun ishlatiladigan usul. Bu usul materialshunoslik va kimyoda keng qo'llaniladi.

Ma'lumotlar tahlili va sun'iy intellekt: Katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va ular asosida modellarni o'qitish uchun sun'iy intellekt va mashinani o'rganish usullari qo'llaniladi. Bu usullar, modellashtirishni yanada aniqlashtirish va optimallashtirish imkonini beradi.

Ushbu metodologiyalar, tadqiqotning turli bosqichlarida qo'llanilishi mumkin bo'lib, ular yordamida murakkab fizik jarayonlar va tizimlarni chuqurroq tushunish va ularni samarali boshqarish mumkin.

Ma'lumotlar tahlili, fizik modellashtirishda juda muhim rol o'ynaydi. Ushbu jarayonda quyidagi bosqichlar mavjud:

Ma'lumotlarni to'plash: Tadqiqot uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar turli manbalardan yoki eksperimentlar orqali to'planadi. Bu ma'lumotlar real dunyo kuzatuvlari yoki laboratoriya sinovlari natijalari bo'lishi mumkin.

Ma'lumotlarni tozalash va tahlil qilish: To'plangan ma'lumotlar turli xil statistik usullar yordamida tozalanadi va tahlil qilinadi. Bu jarayon, ma'lumotlardagi kamchiliklar va shov-shuvlarni bartaraf etishni o'z ichiga oladi.

Modelni sinash va optimallashtirish: Tahlil qilingan ma'lumotlar asosida ishlab chiqilgan modellar sinovdan o'tkaziladi va zaruratga ko'ra ularni

optimallashtirish ishlari amalga oshiriladi. Bu, modelning aniq va ishonchli natijalar berishini ta'minlaydi.

Natijalarni baholash: Modeldan olingan natijalar ilmiy hamjamiyat va manfaatdor tomonlar bilan muhokama qilinadi. Bu natijalar tadqiqot savollariga javob bera olishi va tegishli xulosalarni chiqarish imkonini beradi.

Fizik modellashtirish tadqiqoti odatda quyidagi asosiy topilmalarni o'z ichiga oladi:

Yangi tushunchalar va nazariyalar: Tadqiqot natijasida yangi fizik tushunchalar yoki nazariyalar aniqlanishi mumkin. Bu kashfiyotlar, mavjud bilimlar doirasini kengaytiradi va keyingi tadqiqotlar uchun yangi yo'nalishlar ochib beradi.

Amaliy qo'llanilishi: Modellashtirish natijalari turli sohalarda, masalan, energiya ishlab chiqarish, materialshunoslik, yoki atrof-muhit muhofazasi kabi muhim sohalarda amaliy echimlar taklif qilishi mumkin.

Texnologik yutuqlar: Tadqiqot shuningdek, yangi texnologiyalar ishlab chiqishga yordam beradi. Masalan, yangi materiallar yoki energiya samaradorligini oshirish texnologiyalari bu kabi yutuqlarga misol bo'la oladi.

Ilmiy hamkorlik va innovatsiya: Fizik modellashtirish sohasidagi tadqiqotlar, turli soha mutaxassislarini bir-biriga yaqinlashtirishi va yangi ilmiy hamkorliklarni shakllantirishi mumkin. Bu esa o'z navbatida yangi ilmiy va texnologik yutuqlarga olib keladi.

Bu asosiy topilmalar, tadqiqotning qanday qilib ilmiy va amaliy sohalarga ta'sir qilishi mumkinligini ko'rsatadi va kelajakdagi tadqiqotlar uchun muhim yo'nalishlar belgilab beradi.

Ushbu tadqiqot fizik modellashtirishning muhimligini va uning ilmiy hamda amaliy sohalarda qanday qo'llanilishini yoritib berdi. Fizik modellashtirish orqali murakkab fizik jarayonlar va tizimlarning xatti-harakatlarini aniqroq bashorat qilish va tushunish mumkin bo'ldi. Dinamik tizimlar, statistik fizik modellashtirish, kompyuter simulyatsiyalari va hisoblash fizikasi kabi muhim yo'nalishlar tadqiqotda keng qo'llanildi. Metodologiya sifatida differensial tenglamalar, Monte Carlo simulyatsiyalari, molekulyar dinamika va ma'lumotlar tahlili kabi usullar qo'llanilgan bo'lib, ularning samaradorligi isbotlandi. Natijada, yangi ilmiy tushunchalar va amaliy qo'llanilish imkoniyatlari aniqlandi, bu esa kelajakdagi tadqiqotlar uchun yangi yo'nalishlar ochib berdi. Shuningdek, ushbu tadqiqot ilmiy hamkorlik va texnologik innovatsiyalarni rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. Fizik modellashtirishning rivojlanishi,

kelajakda yuzaga keladigan ilmiy va texnologik muammolarni hal etishda asosiy vosita bo'lib qolaveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Izhikevich, Eugene M. Dynamical Systems in Neuroscience. The Geometry of Excitability and Bursting. MIT Press, 2007.
2. Tuckerman, Mark. Statistical Mechanics: Theory and Molecular Simulation. Oxford University Press, 2010.
3. Gilat, Amos, and Subramaniam, Vish. Numerical Methods for Engineers and Scientists. John Wiley & Sons, 2014.
4. Тожимаматов, И. Н. (2023). ЗАДАЧИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ. PEDAGOG, 6(4), 514-516.
5. Mamasidiqova, I., Husanova, O., Madaminova, A., & Tojimamatov, I. (2023). Data Mining Texnologiyalari Metodlari Va Bosqichlari Hamda Data Science Jarayonlar. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(3 Part 2), 18-21.
6. Tojimamatov, I. N., Olimov, A. F., Khaydarova, O. T., & Tojiboyev, M. M. (2023). CREATING A DATA SCIENCE ROADMAP AND ANALYSIS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(23), 242-250.
7. Tojimamatov, I. N., Topvoldiyeva, H., Karimova, N., & Inomova, G. (2023). GRAFIK MA'LUMOTLAR BAZASI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(4), 75-84.
8. Ne'matillayev, A. H., Abduqahhorov, I. I., & Tojimamatov, I. (2023). BIG DATA TEXNOLOGIYALARI VA UNING MUAMMOLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 19(1), 61-64.
9. Tojimamatov, I., Usmonova, S., Muhammadmusayeva, M., & Xoldarova, S. (2023). DATA MINING MASALALARI VA ULARNING YECHIMLARI. "TRENDS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE", 1(2), 60-63.
10. Nurmatovich, T. I., & Azizjon o'g, N. A. Z. (2024). The SQL server language and its structure. American Journal of Open University Education, 1(1), 11-15.
11. Tojiddinov, A., Gulsumoy, N., Muntazam, H., & Tojimamatov, I. (2023). BIG DATA. Journal of Integrated Education and Research, 2(3), 35-42.
12. Tojimamatov, I. N., Asilbek, S., Abdumajid, S., & Mohidil, S. (2023, March). KATTA HAJMDAGI MA'LUMOTLARDA HADOOP ARXITEKTURASI. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 2, No. 4, pp. 78-88).

13. Xakimjonov, O. U., Muhammadjonova, S. I., & Tojimamatov, I. N. (2023). MA'LUMOTLARNI INTELEKTUAL TAHLIL QILISHDA DATA MINING QO'LLASH. Scientific progress, 4(3), 132-137.
14. Karimberdiyevich, O. M., Mahamadamin o'g'li, Y. A., & Abdulaziz o'g'li, Y. M. (2023). MASHINALI O'QITISH ALGORITMLARI ASOSIDA BASHORAT QILISH USULLARINI YARATISH. Journal of new century innovations, 22(2), 165-167.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES